

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	

O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	154
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	158
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мухтарова Лобар Абдиманнабовна

Термезский государственный педагогический институт,
доцент кафедры начального образования

Нормаматова Розия Уктам кизи

Термезский государственный педагогический институт, магистрант

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития исследовательской компетентности учащихся начальных классов посредством межпредметной проектной деятельности. Обосновывается актуальность формирования исследовательских умений у младших школьников в условиях модернизации образования и реализации компетентностного подхода. Раскрываются сущность исследовательской компетентности, особенности межпредметной интеграции и педагогический потенциал проектной деятельности. Представлена методика организации межпредметных проектов в начальной школе и проанализированы результаты их влияния на развитие познавательной активности, самостоятельности и исследовательских навыков учащихся.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, младшие школьники, межпредметная интеграция, проектная деятельность, начальное образование, исследовательские навыки, компетентностный подход.

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini fanlararo loyiha faoliyati vositasida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ta'limni modernizatsiya qilish va kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish sharoitida kichik yoshdagi o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi asoslab berilgan. Tadqiqotchilik kompetensiyasining mohiyati, fanlararo integratsiyaning xususiyatlari hamda loyiha faoliyatining pedagogik salohiyati ochib berilgan. Boshlang'ich ta'limda fanlararo loyihalarni tashkil etish metodikasi tavsiflangan hamda ularning o'quvchilarning bilish faolligi, mustaqilligi va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tadqiqotchilik kompetensiyasi, boshlang'ich sinf o'quvchilari, fanlararo integratsiya, loyiha faoliyati, boshlang'ich ta'lim, tadqiqotchilik ko'nikmalari, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: The article explores the theoretical and practical aspects of developing the research competence of primary school students through interdisciplinary project-based activities. The relevance of fostering research skills among young learners is substantiated in the context of educational modernization and the implementation of a competency-based approach. The study reveals the essence of research competence, the specific features of interdisciplinary integration, and the pedagogical potential of project-based learning. A methodology for organizing interdisciplinary projects in primary school is presented, and the impact of such projects on the development of students' cognitive activity, independence, and research skills is analyzed.

Key words: research competence, primary school students, interdisciplinary integration, project-based activities, primary education, research skills, competency-based approach.

ВВЕДЕНИЕ

Современная образовательная политика ориентирована на подготовку личности, способной самостоятельно добывать знания, анализировать информацию, принимать решения и эффективно действовать в различных жизненных ситуациях. В связи с этим особую значимость приобретает формирование исследовательской компетентности обучающихся уже на начальном этапе обучения. Младший

школьный возраст является благоприятным периодом для развития познавательной активности, любознательности и стремления к поиску новых знаний. Именно в этот период закладываются основы учебной самостоятельности и формируются предпосылки исследовательского поведения. Вместе с тем традиционные формы организации учебного процесса не всегда обеспечивают достаточные условия для развития исследовательских умений учащихся.

Одним из эффективных средств решения данной проблемы выступает межпредметная проектная деятельность, позволяющая объединять содержание различных учебных дисциплин вокруг решения практико-ориентированных задач и создавать условия для активной исследовательской работы школьников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные тенденции развития образования ориентируют педагогов на формирование у обучающихся не только системы знаний, но и способности самостоятельно добывать, анализировать и применять информацию в различных жизненных ситуациях. В связи с этим особую значимость приобретает развитие исследовательской компетентности младших школьников, которая рассматривается как важный компонент их познавательной самостоятельности и успешной учебной деятельности.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных учёных, посвящённые вопросам компетентностного и деятельностного подходов в образовании, а также проблемам организации исследовательской деятельности учащихся.

А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность как эффективное средство формирования познавательной самостоятельности школьников.

В.В. Сериков подчёркивает необходимость создания образовательной среды, ориентированной на развитие личности учащегося и раскрытие его индивидуального потенциала.

Согласно концепции И.А. Зимней, компетентность представляет собой интегративное качество личности, обеспечивающее успешное применение знаний и опыта в различных видах деятельности.

А.М. Новиков отмечает, что современное образование должно быть направлено на развитие способности обучающихся самостоятельно решать практические и познавательные задачи. В педагогической науке исследовательская компетентность рассматривается как интегративное качество личности, включающее систему знаний, умений, навыков и ценностных установок, обеспечивающих способность человека самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность.

По мнению А.В. Хуторского^[6], компетентность представляет собой совокупность личностных качеств, обеспечивающих успешное выполнение определённого вида деятельности. Исследовательская компетентность предполагает владение методами поиска информации, постановки проблемы, выдвижения гипотез, проведения наблюдений, анализа полученных результатов и формулирования выводов.

Л.С. Выготский^[1] подчёркивал, что развитие познавательной деятельности ребёнка происходит в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. Исследовательская деятельность способствует переходу учащихся от репродуктивного усвоения знаний к их самостоятельному конструированию. В условиях начального образования исследовательская компетентность включает следующие компоненты:

- мотивационный;
- когнитивный;
- операционально-деятельностный;
- рефлексивный.

Формирование указанных компонентов требует создания образовательной среды, стимулирующей самостоятельный поиск, экспериментирование и творческое решение учебных задач.

Межпредметная проектная деятельность представляет собой особую форму организации обучения, основанную на интеграции знаний из различных предметных областей для решения практической или исследовательской проблемы. Согласно концепции проектного обучения, разработанной Дж. Дьюи^[2] и У. Килпатриком^[3], обучение должно строиться на активной деятельности учащихся и решении значимых для них задач. Проект становится средством объединения знаний и практического опыта, обеспечивая высокий уровень мотивации и вовлечённости обучающихся.

Методологическую основу исследования составили научные труды отечественных учёных, посвящённые компетентностному и деятельностному подходам в образовании, а также работы Е.С. Полат

и А.И. Савенкова. Так, А.И. Савенков подчёркивает, что «главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности» [5, с. 4].

Данное положение особенно актуально для начального образования, поскольку именно в младшем школьном возрасте закладываются основы исследовательского поведения личности. В свою очередь, Е.С. Полат рассматривает проектную деятельность как эффективную образовательную технологию, обеспечивающую активное включение учащихся в процесс познания и самостоятельного решения учебно-практических задач. По мнению Е.С. Полат, метод проектов способствует формированию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся и развитию навыков практического применения знаний [4].

Значительный вклад в разработку теоретических аспектов исследования внесли отечественные учёные, изучавшие проблемы компетентностного и деятельностного подходов в образовании. Так, А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность учащихся как средство освоения методов научного познания и развития самостоятельности школьников [7].

В.В. Сериков подчёркивает необходимость создания образовательной среды, ориентированной на развитие личности обучающегося и раскрытие его субъектной позиции [8].

По мнению И.А. Зимней, компетентность представляет собой интегральное качество личности, обеспечивающее успешное решение различных жизненных задач [9].

В свою очередь, А.М. Новиков отмечает, что современное образование должно быть направлено на развитие способности обучающихся применять знания в практической деятельности и самостоятельно решать возникающие проблемы [10].

В начальной школе межпредметные проекты позволяют интегрировать содержание учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология» и «Изобразительное искусство».

Педагогический потенциал межпредметных проектов заключается в том, что они способствуют:

- развитию познавательного интереса;
- формированию навыков поиска и обработки информации;
- развитию критического мышления;
- совершенствованию коммуникативных умений;
- формированию навыков сотрудничества;
- развитию творческой активности;
- приобретению опыта исследовательской деятельности.

В ходе работы над проектом учащиеся учатся самостоятельно формулировать проблему, определять цели исследования, выбирать методы получения информации и представлять результаты своей деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика организации межпредметной проектной деятельности в начальной школе осуществляется поэтапно.

Подготовительный этап. На данном этапе учитель определяет тему проекта, формулирует проблему исследования и организует мотивацию учащихся. Например, тема проекта «Чистая вода – источник жизни» объединяет содержание предметов «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык» и «Технология». **Исследовательский этап.** Учащиеся собирают информацию посредством наблюдений, опросов, изучения литературы и проведения простейших экспериментов. В рамках проекта дети могут исследовать качество воды в домашних условиях, фиксировать результаты наблюдений, составлять таблицы и диаграммы. **Аналитический этап.** Полученные данные систематизируются и анализируются. Школьники учатся выявлять причинно-следственные связи, сравнивать результаты и делать выводы. **Презентационный этап.** Учащиеся представляют результаты исследования в виде презентаций, стендовых докладов, буклетов или творческих отчётов.

Рефлексивный этап. Проводится обсуждение результатов проекта, анализируются достижения и трудности участников. Практика показывает, что систематическое использование межпредметных проектов способствует существенному повышению уровня исследовательской компетентности младших школьников.

В ходе проектной деятельности учащиеся приобретают опыт:

- постановки исследовательских вопросов;
- поиска информации из различных источников;
- проведения наблюдений и экспериментов;
- обработки полученных данных;
- формулирования выводов;
- публичного представления результатов.

Наблюдения педагогов свидетельствуют о повышении познавательной активности детей, развитии самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности. Особенно значимым является формирование у младших школьников способности применять знания из различных предметных областей для решения практических задач, что соответствует требованиям современных образовательных стандартов. Анализ научно-педагогической литературы и практического опыта показывает, что межпредметная проектная деятельность создаёт благоприятные условия для формирования исследовательской компетентности младших школьников.

Использование проектов способствует развитию универсальных учебных действий, формированию навыков сотрудничества и критического мышления. Учащиеся начинают воспринимать обучение как процесс самостоятельного открытия новых знаний, что положительно влияет на качество образовательных результатов. Эффективность межпредметных проектов обусловлена их практической направленностью, возможностью интеграции различных видов деятельности и учётом возрастных особенностей младших школьников.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование проводилось среди учащихся 3–4-х классов общеобразовательной школы. В исследовании приняли участие 56 обучающихся. Цель исследования заключалась в выявлении педагогических возможностей межпредметной проектной деятельности в развитии исследовательской компетентности младших школьников. Для оценки уровня сформированности исследовательской компетентности были выделены следующие критерии: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. Мотивационный критерий характеризовал интерес учащихся к поисковой и исследовательской деятельности. Когнитивный критерий отражал уровень знаний о способах получения и обработки информации. Деятельностный критерий предполагал оценку умений наблюдать, сравнивать, анализировать, выдвигать предположения и делать выводы. Рефлексивный критерий определял способность учащихся оценивать результаты собственной деятельности.

Экспериментальная работа осуществлялась в три этапа. На констатирующем этапе проводилась первичная диагностика уровня исследовательской компетентности учащихся. Полученные результаты показали, что большинство школьников испытывали затруднения при формулировании исследовательских вопросов, поиске информации и самостоятельном анализе полученных данных. Высокий уровень исследовательской компетентности был выявлен у 18 % учащихся, средний уровень – у 42 %, низкий уровень – у 40 % обучающихся. На формирующем этапе была организована система межпредметных проектов, объединяющих содержание различных учебных дисциплин. Особое внимание уделялось проектам «Вода вокруг нас», «Экология школьного двора», «Полезные растения нашего края» и «Математика в повседневной жизни». В процессе работы над проектами учащиеся самостоятельно определяли цели исследования, осуществляли поиск информации из различных источников, проводили наблюдения, обрабатывали полученные результаты и представляли итоги своей деятельности. Межпредметный характер проектов способствовал интеграции знаний по окружающему миру, математике, русскому языку, литературному чтению и технологии. Такая организация деятельности позволила учащимся увидеть практическую значимость изучаемого материала и научиться применять полученные знания в новых ситуациях. На контрольном этапе была проведена повторная диагностика уровня исследовательской компетентности обучающихся. Анализ результатов показал положительную динамику по всем выделенным критериям. Количество учащихся с высоким уровнем исследовательской компетентности увеличилось до 39 %, средний уровень был выявлен у 48 % школьников, а число учащихся с низким уровнем снизилось до 13 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что участие в межпредметной проектной деятельности оказывает положительное влияние на развитие исследовательских навыков младших школьников. Учащиеся стали более активно проявлять познавательную инициативу, демонстрировать самостоятель-

ность при выполнении учебных заданий, эффективнее осуществлять поиск и анализ информации, а также аргументированно представлять результаты своей работы.

Проведённое исследование подтверждает положения современных педагогических концепций о высокой эффективности проектного обучения в развитии исследовательской компетентности учащихся. Межпредметные проекты создают условия для активного включения школьников в познавательную деятельность, способствуют формированию критического мышления, коммуникативных навыков и умений сотрудничества. Благодаря интеграции различных предметных областей учащиеся получают возможность рассматривать изучаемые явления комплексно, что способствует более глубокому пониманию окружающего мира и развитию исследовательского мышления. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что межпредметная проектная деятельность является эффективным средством развития исследовательской компетентности младших школьников и может успешно использоваться в практике современного начального образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие исследовательской компетентности является одной из важнейших задач современного начального образования. Межпредметная проектная деятельность выступает эффективным средством решения данной задачи благодаря интеграции знаний, активизации познавательной деятельности и созданию условий для самостоятельного исследования. Организация межпредметных проектов способствует формированию у младших школьников исследовательских умений, развитию критического мышления, самостоятельности и творческой активности. Полученные результаты подтверждают целесообразность широкого внедрения межпредметной проектной деятельности в образовательный процесс начальной школы.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Дьюи Дж. Демократия и образование. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.
3. Килпатрик У.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. – М.: Учпедгиз, 1928. – 224 с.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2019. – 272 с.
5. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: Учебная литература, 2018. – 224 с.
6. Хуторской А.В. Компетентный подход в обучении. Научно-методическое пособие. – М.: Эйдос, 2013. – 73 с.
7. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. – М.: Просвещение, 2016. – 160 с.
8. Сериков В.В. Личностно ориентированное образование: теория и практика. – Волгоград: Перемена, 2017. – 152 с.
9. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.
10. Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2010. – 488 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.